

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10185039>
УДК 343.611

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА

Т.А. Антонова,
студентка 3 курса, напр. «Защита прав личности в международном и
российском уголовном праве»,
РГГУ,
г. Москва

Аннотация: В статье рассматривается история возникновения института убийства матерью новорожденного ребенка. В статье исследуются основные проблемы квалификации по данной статье. В статье приводятся примеры привлечения женщин по составу статьи 106 Уголовного кодекса Российской Федерации. Анализируется состав преступления и причины возникновения мотива и цели совершения указанного деяния. В статье ведется поиск социальных причин возникновения в уголовном праве данного института. Автор анализирует, какие шаги могут быть сделаны для разрешения проблем с квалификацией. Автор анализирует новые возникшие проблемы в квалификации, связанные с развитием биоинженерии и возникновением нового субъекта преступления.

Ключевые слова: убийство новорожденного, проблемы квалификации, уголовное право, суррогатное материнство, убийство матерью, убийство ребенка

PROBLEMS OF QUALIFICATION OF MURDER BY A MOTHER OF A NEWBORN CHILD

T.A. Antonova,
3th year student, direction "Protection of individual rights in international
and Russian criminal law",
RSUH,
Moscow

Annotation: The article considers the history of the emergence of the institute of murder of a newborn child by the mother. The article explores the main problems of qualification under this article. The article gives examples of bringing women under the composition of article 106 of the Criminal Code of the Russian Federation. The composition of the crime and the reasons for the emergence of the motive and purpose of committing the specified act are analyzed. The article searches for social reasons for the emergence of this institution in criminal law. The author analyzes what steps can be taken to resolve problems with qualification. The author analyzes new problems in qualification, connected with the development of bioengineering and the emergence of a new subject of crime.

Keywords: murder of a newborn baby, problems of qualification, criminal law, surrogate motherhood, murder of a mother, murder of a child

Убийство матерью новорожденного ребенка принято называть детоубийством. Однако, большинство исследователей в своих работах акцентируют внимание на том, что вышеуказанные понятия не являются тождественными. Действия матери, убившей своего новорожденного ребенка, всегда будет квалифицироваться как детоубийство. В то же время детоубийство не всегда представляет собой убийство новорожденного ребенка его матерью, соответственно. Детоубийство – более широкое понятие по кругу субъектов и кругу жертв в зависимости от возраста (это убийство любого ребенка любым человеком), чем детоубийство матерью, причем последнее является вариантом первого.

В России об убийстве матерью новорожденного ребенка известно давно: оно было очень широко распространено издревле. Однако история показывает, что уголовная политика Российского государства в отношении данного института уголовного права на протяжении веков была весьма противоречивой. Проблемы правовой квалификации убийства матерью новорожденного ребенка были предметом деятельности многих исследователей и правоведов с древнейших времен, и эта тема актуальна и на данном этапе развития современного уголовного права [1-3].

С точки зрения российской истории вопрос ответственности за детоубийство весьма спорен. Всегда уместно учитывать нравы, обычаи и

социальные идеологии, существующие в тот или иной исторический период.

В Древней Руси намеренное вмешательство в жизнь ребенка считалось скорее грехом, чем преступлением. Жители языческой Руси осуждали эмансипацию матери от ребенка в том случае, если жертвой становился младенец мужского пола. В подтверждение этой идеи исследователи ссылаются на высказывание Н.М. Карамзина, что у славян-язычников мать имела право «умертвить новорожденную дочь, когда семейство было уже многочисленно, но обязывалась хранить жизнь сына, рожденного служить отечеству».

В Соборном уложении 1649 года впервые появилось представление о детоубийстве как о преступлении. В современном же уголовном праве прослеживается практическое применение таких принципов, как гуманность и справедливость. В Уголовном кодексе Российской Федерации в июне 1996 г [5-9]. введена отдельная статья «Убийство матерью новорожденного ребенка», предусматривающая ответственность за привилегированный состав убийства. Согласно вышеуказанной, субъектом данного преступления является здоровая шестнадцатилетняя мать ребенка, находящегося в особом психофизическом состоянии, обусловленном родами, либо психическом расстройстве, не предполагающем вменяемости, либо в состоянии психотравмирующей ситуации.

Статья 106 Уголовного кодекса Российской Федерации всегда привлекает особое внимание юристов и правоведов. В настоящее время в юридической литературе присутствует довольно большой пласт трудов, критикующих данную спорную статью в том виде, каком она присутствует в законодательстве на данный момент. Особенностью является то, что практически все исследователи и ученые, изучающие эту тему, даже те, кто был против введения данного положения в уголовном законодательстве как привилегированный состав, как закон, осознают необходимость совершенствования его конструкции, но не предлагают его декриминализовать либо исключить в полном объеме.

Причина совершенного деяния также имеет значение при определении квалификации по ст. 106 УК РФ. Однако законодательный орган не указывает на это как на обязательный признак состава преступления. Под мотивом понимают психологический фактор, отвечающий на вопрос, почему совершается действие. В этом случае

мотив следует отделить от цели, под которой понимается представление о желаемых результатах. Отсутствие объективного правоприменения при создании самостоятельной части преступления является причиной возникновения различных мнений по этому вопросу. Анализ различных способов определения мотивов позволяет выделить основной мотив преступного деяния – нежелание иметь новорожденного ребенка, которое считается причиной всех неудач в жизни, и защита социального статуса в обществе. Из этого утверждения вытекает логичное умозаключение, что само негативное социальное окружение, укоренившиеся стереотипы и моральные устои общества, в котором существует беременная женщина, играют неотъемлемую роль в процессе определения мотива. Так, летом 2023 года, школьница, скрывавшая свою беременность, родила ребенка прямо в туалете больницы, после чего попыталась смыть в унитазе. Однако, ей не удалось совершить данное действие, после чего она спрятала тело новорожденного в мусорном баке. Из видеозаписей разговоров полицейских с девушкой и реакции ее матери на происходящее, особенно когда врачи сообщили, что Алекси Тревизо (а именно так звали роженицу) беременна, можно легко сделать вывод, что девушка искренне боялась рассказывать о своей беременности, боялась порицания и предполагаемого «буллинга» в школе после рождения ребенка.

Наряду с мотивом преступной деятельности формируется ее цель – уничтожение новорожденного ребенка.

Эмоциональное состояние женщины – это еще одна часть субъективной стороны, которая учитывается при квалификации по ст. 106 Уголовного кодекса РФ. Ведь на сознание и поведение рожаящей женщины большое влияние оказывает ее напряженное эмоциональное состояние, которое обусловлено наличием особого психотравмирующего состояния. При возникновении такой ситуации женщина не может адекватно оценить характер своих действий и значительно снижает способность контролировать эмоции, что сильно отражается на эмоциональном поведении женщины во время родов. Так, например, многие девушки, пытавшиеся скрыть факт убийства новорожденного ребенка, позднее на допросах говорили, что «оно уже не дышало», «оно даже не кричало», «оно уже было мертвым». У женщин в условиях психотравмирующей ситуации и высокого стресса не возникает так

называемого «материнского инстинкта», они не осознают себя матерями, а новорожденного не ассоциируют со своим ребенком.

Среди причин напряженного эмоционального состояния рождающей женщины необходимо выделить субъективные и объективные факторы. Таким образом, к субъективным факторам относятся такие личностные качества, как застенчивость, зависимость от мнения других, от родителей в частности, социопатия. В свою очередь, социальная ориентация женщины оказывает влияние на возникновения при родах психотравмирующего состояния. При интериоризации социальных норм о недопустимости добрачного секса с партнером и почитании женщины возникает конфликт внутренних интересов человека между желанием иметь ребенка и стремлением устранить последнего как повод для всеобщего осуждения, которое, как известно из практики, действительно возникает в данных случаях. С другой стороны, столь же неслабое влияние оказывают и объективные факторы: прямые требования близких родственников отказаться от нежеланного ребенка, отказ врачей сделать аборт из-за пропуска срока благополучного прерывания беременности, советы друзей, информация в недостоверных источниках сети Интернет.

Как следствие, для достижения истины по уголовным делам, возбужденным по статье 106 Уголовного кодекса РФ «Убийство материю новорожденного ребенка», необходимо на соответствующем уровне установить наличие всех квалифицирующих данное деяние признаков состава преступления.

Также стоит отдельно отметить особенности квалификации преступления, предусмотренного рассматриваемым составом, когда убийцей является суррогатная мать. Эта проблема, связанная с парадоксальностью статуса матери «de jure» и «de facto», на практике не решена. Субъектом преступления, предусмотренного статьей 106 Уголовного кодекса РФ является мать, то есть женщина, родившая ребенка. Однако, учитывая положения статьи 51 Семейного кодекса Российской Федерации женщина может быть признана матерью ребенка с момента ее регистрации в качестве таковой органом ЗАГС, возможно, с согласия суррогатной матери. Более того, стоит отметить, что институт суррогатного материнства в Российской Федерации, практически, не имеет четкого правового регулирования, а нормы, присутствующие на данный момент, часто не способны в полной мере применяться на

практике, в следствие чего нередки ситуации, когда детей по решению суда возвращают суррогатной матери (даже если та указывает на то, что не хочет этого ребенка), а не оставляют родителям, предоставившим биологический материал. Следовательно, можно сказать, что вопрос квалификации суррогатной матери как матери новорожденного ребенка напрямую зависит от свидетельства о рождении ребенка, где будет указано, является ли суррогатная мать матерью ребенка. Если будущая мать не успевает зарегистрировать в органах ЗАГС себя как мать ребенка, то ее действия необходимо квалифицировать по статье 106 Уголовного кодекса РФ, если же биологическая мать уже юридически является матерью новорожденного, то действия суррогатной необходимо квалифицировать по пункту «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ.

Таким образом, подытожив, можно уверенно сказать, что в настоящее время законодателю необходимо обширно подойти к разрешению проблем с квалификацией состава данного преступления. Более того, в связи со стремительным развитием биотехнологий, лишь комплексное усовершенствование законодательства в сферах здравоохранения, суррогатного материнства и непосредственно самого уголовного, станет возможным разрешить зреющий не первый год конфликт при возникновении вопроса о вменении статей 105 или 106 Уголовного кодекса РФ. Также хотелось бы отметить, что сами причины возникновения данного вопиющего преступного деяния во многом являются устаревшие, но устоявшиеся моральные принципы и «привычка» общества порицать рождение детей во многих жизненных ситуациях. Помимо законодателя я считаю, что само общество обязано подняться на ступень выше в своем развитии и осознать, что возникающее общественное порицание и давление в большей степени и порождает данное преступление. Лишь симбиоз работы законодателя с юридической точки зрения и общества с социальной способно разрешить данную проблему, и каждому, читающему настоящую статью, стоит начать с себя и сделать соответствующие выводы.

Список литературы

[1] Ильяшенко А.Н. Классификация преступлений, совершаемых в сфере использования вспомогательных репродуктивных технологий

[Текст] / А.Н. Ильяшенко, М.Ю. Лакомская // Российский следователь. – 2021. № 9. 46-49 с.

[2] Пимакова О.Г. Убийство матерью новорожденного ребенка: уголовно-правовые аспекты [Текст] / О.Г. Пимакова, А.С. Колесова // Российский следователь. – 2021. № 12. 51-55 с.

[3] "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (редакция от 04.08.2023)

[4] "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (редакция от 31.07.2023)

[5] Карамзин Н.М. История государства Российского. Том I. Глава III. О физическом и нравственном характере славян древних / Н.М. Карамзин // Expreso Palmira: [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: http://www.spsl.nsc.ru/history/karam/kar01_03.htm (дата обращения: 10.10.2023)

[6] Джонатан Гайда Алекси Тревизо – нерадивая мать: Отчет о вскрытии ребенка, подробности и дата судебного разбирательства / Джонатан Гайда // AUBTU : [сайт]. [Электронный ресурс] – URL: <https://aubtu.biz/alexi-treviso> (дата обращения: 10.10.2023)

[7] Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 27.09.2018 N 38-АПУ18-5.

[8] Брыксина Ю.А. Проблемы квалификации по статье 106 УК РФ. Анализ судебной практики [Текст] / Ю.А. Брыксина // «Оригинальные исследования» (ОРИС). – 2021. № 4. 250-258 с.

[9] Живодрова Н.А. Проблемы квалификации убийства матерью новорожденного ребенка и возможные пути решения / Н.А. Живодрова, А.В. Безруков, Е.А. Абрамова // Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство». – 2018. Т. 6. № 1. [Электронный ресурс]. – URL: <http://esj.pnzgu.ru>. (дата обращения: 10.10.2023)

Bibliography (Transliterated)

[1] Ilyashenko A.N. Classification of crimes committed in the field of use of assisted reproductive technologies [Text] / A.N. Ilyashenko, M.Yu. Lakomskaya // Russian investigator. – 2021. No. 9. 46-49 p.

[2] Pimakova O.G. Murder of a newborn child by a mother: criminal legal aspects [Text] / O.G. Pimakova, A.S. Kolesova // Russian investigator. – 2021. No. 12. 51-55 p.

[3] “Criminal Code of the Russian Federation” dated June 13, 1996 N 63-FZ (as amended on August 4, 2023)

[4] “Family Code of the Russian Federation” dated December 29, 1995 N 223-FZ (as amended on July 31, 2023)

[5] Karamzin N.M. History of Russian Government. Volume I. Chapter III. On the physical and moral character of the ancient Slavs / N.M. Karamzin // Expreso Palmira: [website]. [Electronic resource] – URL: http://www.spsl.nsc.ru/history/karam/kar01_03.htm (access date: 10.10.2023)

[6] Jonathan Gaida Alexie Treviso – Negligent Mother: Child Autopsy Report, Details and Trial Date / Jonathan Gaida // AUBTU: [website]. [Electronic resource] – URL: <https://aubtu.biz/alexi-treviso> (access date: 10/10/2023)

[7] Appeal ruling of the Judicial Collegium for Criminal Cases of the Supreme Court of the Russian Federation dated September 27, 2018 No. 38-APU18-5.

[8] Bryksina Yu.A. Problems of qualification under Article 106 of the Criminal Code of the Russian Federation. Analysis of judicial practice [Text] / Yu.A. Bryksina // “Original Research” (ORIS). – 2021. No. 4. 250-258 p.

[9] Zhivodrova N.A. Problems of qualification of murder by a mother of a newborn child and possible solutions / N.A. Zhivodrova, A.V. Bezrukov, E.A. Abramova // Electronic scientific journal “Science. Society. State”. – 2018. T. 6. No. 1. [Electronic resource]. – URL: <http://esj.pnzgu.ru>. (access date: 10/10/2023)

© Т.А. Антонова, 2023

Поступила в редакцию 10.10.2023

Принята к публикации 13.10.2023

Для цитирования:

Антонова Т.А. Проблемы квалификации убийства матерью новорожденного ребенка // Инновационные научные исследования. 2023. № 10-1(33). С. 42-49. URL: <https://ip-journal.ru/>